

АЛОЭ И ЕГО ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

1. Хаятова Шоира Тельмановна
2. Зайниддинов Мухиддин Саллохиддинович
3. Мадалова Ханифа

1. Самаркандский государственный медицинский университет
Ассистент кафедры организации фармацевтического дела
2. Студент Самаркандского Государственного Медицинского Университета
3. Студентка Самаркандского Государственного Медицинского Университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7770822>

Аннотация: Это растение, родом из Африки, попало в нашу страну несколько веков назад. Сейчас в нашей стране существует несколько видов алоэ. Его выращивают в домашних условиях как декоративное и лекарственное растение. Известно около 180 видов этого растения. Консервированный сок из листьев алоэ используют для лечения различных ран, ожогов, гастритов и колитов. Алоэ представляет собой группу вечнозеленых многолетних трав (иногда деревьев), принадлежащих к семейству тюльпановых. их листья толстые, грубые, толстые и колючие. Консервированный сок из листьев алоэ применяют для лечения различных ран, ожогов, гастритов. Богатый биостимуляторами экстракт листьев алоэ сохраняется и вводится под кожу как средство повышения силы организма.

Ключевые слова: Алоэ, иммуностимулятор, конъюнктивит, стимулятор.

В народной медицине лист алоэ и его сок применяют для лечения различных заболеваний: язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, туберкулеза легких и др. Алоэ содержит вещество, препятствующее размножению бактерий. Вот почему при укусе пчелы или при порезе кожи ножом или другим предметом лист алоэ разрезают вдоль посередине и перевязывают, чтобы предотвратить его нагноение. Он также нейтрализует пчелиный яд. Для медицинских целей сок извлекают из свежесобранного листа алоэ и консервируют спиртом. Сок обладает бактерицидными свойствами и применяется при лечении ожогов, инфекционных и других ран, некоторых заболеваний желудка и кишечника (колитов, гастритов и др.). Водный экстракт алоэ обладает иммуностимулирующими свойствами и защищает организм от различных заболеваний. Также эмульсию алоэ готовят путем добавления кунжутного масла и эфирного масла эвкалипта из листьев алоэ, которые богаты биогенными стимуляторами. Эти препараты повышают способность организма бороться с болезнями. Поэтому стимулирующий жидкий экстракт из листьев алоэ широко применяется при лечении заболеваний глаз (конъюнктивит, помутнение стекловидного тела и др.), хронических артритов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Эмульсия алоэ применяется для лечения кожных заболеваний (сухой и мокнущей эпидерматит) и ожогов 2 и 3 степени посредством ионотерапии. Гинекологические заболевания также обычно лечат соком листьев алоэ против эрозии матки. Это не только лекарственное растение, но и средство улучшающее аппетит. Жидкий экстракт алоэ – консервант биогенных стимуляторов, полученных из растений. Препарат стимулирует обмен веществ, улучшает клеточный обмен, трофику и регенерацию тканей, назначается для повышения неспецифической резистентности организма. В листьях растения содержатся следующие вещества: витамины, в том числе С, Е, А и витамины группы В: В1, В6, В12, эфирные масла, аминокислоты, полисахариды,

минеральные соли, органические кислоты, флавоноиды, гликопротеины, фолиевая кислота, каротины и К, Есть такие элементы, как Ca, Mg, Zn, Cu. Иммуностимулирующее действие алоэ обусловлено наличием в его составе полисахаридов и гликопротеинов. Нейтральные полисахариды алоэ обладают антимикробной активностью в отношении некоторых микроорганизмов. Гликопротеины алоэ участвуют в метаболизме брадикинина, помогают пролиферации клеток.

Растение алоэ вера обладает многими лечебными свойствами, и растению должно быть не менее 3 лет, чтобы использовать его в качестве лечебного средства. Чем старше Алоэ: проблемы и решения, тем выше его лечебные свойства. Благодаря своим бактерицидным свойствам сок алоэ применяют при стрептококковой и стафилококковой инфекциях. Способность растения ускорять регенерацию тканей используется при лечении гнойных и инфицированных ран, различных травм, воспалительных заболеваний и облучения. Вещества, содержащиеся в соке алоэ, активны в отношении дифтерийной и дизентерийной палочек. Ученые извлекли из сока алоэ антибиотик, применяемый при лечении кожных заболеваний и туберкулеза. Офтальмологи используют капли сока алоэ для профилактики конъюнктивита, миопии, помутнения стекловидного тела и катаракты. Сок алоэ, применяемый в малых дозах, облегчает процесс переваривания пищи, улучшает желчеотделение, нормализует перистальтику кишечника и оказывает общеукрепляющее действие на организм человека. При гинекологических заболеваниях листья и сок алоэ обычно применяют как лечебное средство при эрозии матки и различных гинекологических воспалительных заболеваниях. Алоэ является не только лекарственным растением, но и лечебным средством улучшающим аппетит. Экстракты растения также полезны при головной боли и туберкулеза. Из сока, выжатого из листьев алоэ, готовят гели и кремы для кожи лица, рук и тела.

References:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан. «Об охране дикорастущих лекарственных растений, культурном возделывании, переработке и рациональном использовании имеющихся ресурсов» (Национальная база правовых документов, 04.11.2020 - год, 20.07.4670/0414 - вып.) 1 - п.
2. Атлас лекарственных растений (учебное пособие) Джораева М.А. Ташкент., Изд-во Ношир- 2019.
3. Важность обучения лечебным свойствам растения алоэ. А. Хуррамова Л. Н. Эгамбердиева Ташкент. 2021
4. Хаятова Ш.Т. Хайдарова С. Садуллаев С. "Journal of innovations in scientific and educatio, Алоэ и его полезные свойства 2023 229-230 с
5. Бозорова Н.С. Нарзуллаева М.А. Моминбоев Д. "Journal of innovations in scientific and educatio, Chakanda o'simligiga zamonaviy qarashlar 2023г. 221-224 стр.
6. Олтыбоева М.Г. Джумаева Ф. Ахмедов А. "Journal of innovations in scientific and educational research". 2023 г. 229-230 с.
7. Туйчиева С.К. Бобобекова З. Эгамбердыева Х. "Journal of innovations in scientific and educational research" 2023г. 224-226 с.
8. Кудратова З.Э. Туйчиева С.К. "Research focus" 2023г. 589-593 с.